

**ЯГОНА МАРКАЗЛАШГАН ДИСПЕТЧЕРЛИК ХИЗМАТИНИ ИННОВАЦИОН
РИВОЖЛАНТИРИШДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР**

Мухитдинов Ахрор Анварович

Тошкент ахборот технологиялари университети, “АКТ соҳасида иқтисодиёт” кафедраси
мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10810905>

Аннотация. Мазкур мақолада ягона марказлашган диспетчерлик хизматини инновацион ривожлантиришда рақамли технологияларнинг аҳамияти қаламга олинган. Ягона марказлашган диспетчерлик хизматининг аҳоли турмуш фаровонлигини оширишга замонавий рақамли технологиялар ижтимоий инновацияларнинг ривожлантиришига замин яратиши таъкидланган.

Калим сўзлар: рақамли иқтисодиёт, ижтимоий инновация, марказий бошқарув, диспетчерлик хизмати, оператив бошқарув фаолияти.

Аннотация. В данной статье подчеркивается значение цифровых технологий в инновационном развитии единой централизованной диспетчерской службы. Подчеркивается, что единая централизованная диспетчерская служба создаст основу для развития социальных инноваций за счет современных цифровых технологий для повышения благосостояния населения.

Ключевые слова: цифровая экономика, социальные инновации, центральное управление, диспетчерская служба, оперативно-управленческая деятельность.

Abstract. This article highlights the importance of digital technologies in the innovative development of the unified centralized dispatching service. It is emphasized that the single centralized dispatching service will create the ground for the development of social innovations by modern digital technologies to increase the welfare of the population.

Keywords: digital economy, social innovation, central management, dispatch service, operational management activity.

Рақамли иқтисодиётни ривожлантириш шароитида бутунжаҳон мамлакатлар соғлиқни сақлаш, чегара ҳудудларининг дахлсизлигини таъминлаш, уларнинг сарҳадларини кўриқлаш, ички тартибни сақлаш ҳамда ижтимоий кўмак ва таъминот жиҳатдан сингари масалаларни рақамли иқтисодиётни камраб олиши лозим бўлган жабҳалари сифатида тарғиб этмоқдалар. Тезкор фавқулудда ёрдам кўрсатиш хизмати фавқулудда ишчиларнинг ишлаб чиқаришда олган жароҳатлари ёки талофатларига нисбатан ўз вақтида ёрдам бериш, соғлиқни сақлаш ва қурбонликларни олдини олиш мақсадида самарали ва координациялаштирилган мажмуавий тизим сифатида тавсифланади[1].

Рақамли диспетчерлик хизматига асосан фаолият олиб бориш рақамли технологияларни соҳага жалб этиш билан белгиланганлиги туфайли фавқулудда вазиятлар ҳамда аҳоли турмуш фаровонлигини таъминлашга қаратилган хизматлар (тиббий, фармацевтик, рухий кўллаб-қувватлаш)га жамиятнинг муносабатини ўрганиш муҳимлигини инобатга олган ҳолда Австрия муҳандис иқтисодчиси Н.Страковский диспетчерлик хизматини детейлинг қилишга йўналтирди. Унда детейлингнинг шакллари электрон ёзма шаклда, телекўрсатувлар ҳамда радиошарҳлар орқали, шунингдек жонли кўнғироқ ёрдамида. Муаллиф хизмат қилган “Дюрон” компаниянинг диспетчерлик хизматидаги энг йирик муаммоларидан бири кўнғироқларнинг кутиш режимида тушиб

қолиши саналади. Бу ҳолатда диспетчерликни йўналтириш жараёнини жорий этишга талаб юзага келганлиги туфайли бўш турган операторга йўналтиришни шакллантирган[4].

Мазкур хизматнинг мақсади тасодифий фавқулудда вазиятларнинг бзага келиши натижасига қурбонликларни олдини олиш, шунингдек, аҳоли фаровонлигини ошириш ва турмуш тарзига хавф солувчи восита ва вазиятларни бартараф этишдан иборат саналади. Унинг хизматини тўрт асосий компонентларга ажратиш мумкин: тез тиббий ёрдам, жамоат тартибини сақлашга хизмат қилиш, фавқулудда вазият учун тегишли мутахассисларга муурожаат қилиш (ўт ўчириш, газ тармоқларидаги оқим, электр тизимидаги узилишлар).

Локациясига кўра хизмат кўрсатиш, унга кўрсатилган ёрдам ва унинг натижаси рақамли тарзда назорат қилиниши бошқа соҳа ва тармоқлар учун универсал фойдаланиладиган тажриба бўла олди.

Фавқулудда ҳолатларда юзага келувчи газнинг қувурларнинг дарс кетиши оқибатида эҳтимолли салбий ҳолатларни олдини олиш мақсадида шакллантирилган сценарийлар ҳамда стратегиялар хизмат кўрсатган соҳасига кўра суғуртага тортилиши ёки алоқа компаниялари томонидан эшиттириладиган ҳолатга муурожаат билдирганлар томонидан ёрдам олишлари мумкин.

2020 йилда Пандемия даврида энг кўп мижозларга хизмат кўрсатган тиббий бригадалар айнан шу компанияга тегишли бўлиб, дастлаб уларнинг ёрдами онлайн ёрдам кўрсатиш ва диагноз қўйишдан иборат бўлган. Масофали тиббий кўрикни 2013 йилда тан олмаган халқ мазкур компаниянинг хизматидан фойдаланишга ишонч билдирди. Бунда мазкур соғлиқни сақлаш компанияси ҳар бир мижозининг аҳволини мунтазам кўрикка чақириш эвазига уларни билакларига уларнинг соғлиқлари борасидаги асосий кўрсаткичларни кўрсатиб турувчи қурилмаларни ўрнатиш орқали бошқардилар. Шунингдек, уларнинг саломатлик ҳолатларини назорат қилиш хизматини шакллантирдилар, бу хизмат марказлашган диспетчерлик хизмати саналади. Мазкур хизматнинг кўплаб устунликлари мавжуд бўлиб, дастлабки мижозга қўнғироқни тиббиёт вакили қилади ва унинг ҳолатини назорат қилиш юзасидан сўровнома ёкки консултиватив суҳбат олиб борилади. Шунингдек, борган сари диспетчерлик хизматининг тадқиқотларига кўра мижозларнинг саломатлиги фақатгина тиббий кўрик эмас, балки уларнинг яшаш тарзида содир бўлаётган воқеаларнинг ҳам ўрни борлигидан келиб чиққан ҳолда кўриқлаш ёки тартибни сақлаш ходимлари, шунингдек фавқулудда вазиятларга қаратилган хизмат вакиллари жалб этишни тақозо этди. Мазкур ҳолат компаниянинг мамлакатнинг муодофаа ва қўришлаш тузилмаси, шунингдек фавқулудда вазиятларни яхшилашга қаратилган хизматлар билан ҳамкорликни ўрнатишга олиб келди.

Диспетчерлик хизматини ривожлантиришда соғлиқни сақлаш, аҳолини турли хил нохуш ҳолатлардан қўриқлаш, шунингдек, фавқулудда ҳолатларга қарши чора-тадбирлар олиб боришда асосан соғлиқни сақлашга қаратилган тадбирлар режасини инобатга олишади. Бунда асосан конфиденциал стратегик режалар ҳамда турли ҳолатларга тайёргарликни оширадиган ихтисослаштирилган сценарийларни инобатга олиш орқали амалга ошириладиган конфиденциалликни талаб этади. Шу ўринда 2022 йилда тиббий куреъерлик хизмати юзага келди, мазкур хизмат аслида элита гуруҳларга хизмат қилувчи махсус тайёрларда махсус тиббий моҳир бригадалар билан ёрдамга келишлари билан йирик тўлов қилиш эвазига хизмат кўрсатадилар. Уларнинг ўзларининг энг илғор тиббий технологиялари, дастгоҳлари, тиббий ёрдам кўрсатиш ускуналари мавжуд бўлиб, ундан фойдаланишнинг барчаси улар томонидан парвоз уюштирилган тайёранинг ички таркибида

тизимлаштирилган бўлади. Бу каби хизмат дастлаб, 1988 йилда Швеция томонидан ташкил этилган бўлиб, унинг андозасини кўплаб давлат раҳбарлари фойдаланишлари орқали оммалашувига сабаб бўлганлар. Бугунги кунда бу хизматдан фойдаланиш “тиббий курьерлик хизмати” сифатида такомиллаштирилган бўлиб, унинг хизмати табақа ва аҳолининг ижтимоий ҳолатини сегментлаштирмаган ҳолда амалга оширадилар.

Фавқулудда вазиятларни олдини олиш ва уларни бартараф этиш давлатнинг бошқарувида ягона диспетчерлик хизмати ва унинг сегментларини кундалик ва муниципал бошқарув органлари билан ҳамкорликда олиб борилади. Россия мамлакатида ягона фавқулудда ҳолатлар учун диспетчерлик хизматини такомиллаштириш мақсадида унинг тизимидаги хизмат қилиш занжиридан ўрни эгаллаган соҳаларни такомиллаштиришга эътибор қаратди. Даставвал, тез тиббий ёрдам кўрсатишда тиббий ёрдам машиналарини поликлиника ва тиббий муассасаларда зарурий ускуналарнинг ихчамлаштирилган шакли билан технологик таъминлади.

Сўнгра ўт ўчиришга тегишли машиналар билан хизмат кўрсатишда кимёвий реактив моддаларни тежамкор ва самарадорлигини оширишга эришиш орқали тадбиқ этди, шунингдек, коммунал хўжалигида бзага келувчи фавқулудда ҳолатларни бартараф этиш мақсадида элект энергетика узатиш тармоқларини, газ оқимини таъминот тармоғини ҳамда аҳолини сув билан таъминаш тармоқ тизимини рақамлаштирди. Ягона 112 рақамга кўнғироқ қилишда 12 дан ортиқ тилда мурожаат қилиш мумкин бўлиб, бунда таржимон Skype видеоалоқа орқали аризаларни қабул қилиб, уларни тегишли хизматига доир тавсифини ажратиши, йўналтириш ҳамда даъват этувчи сигнални бериши мумкин. Видеомурожаатда соқов ҳамда қарлар учун ҳам хизмат кўрсатиш инobatга олинган бўлиб, уларнинг мурожаати умумий иш хизматининг 4 фоизини ташкил этади. Турли авария ҳолатлари учун ЭРА-Глонасс фавқулудда муносабат билдириш тизими, мобил иловаси ишлаб чиқилган. Бунда аҳоли фаровонлигини таъминлаш юзасидан яқин қариндошлар ва масъулиятли белгиланган муносабатдаги инсонларни жорий турган жойлари тўғрисида маълумот олиш ҳамда уларнинг хавфсизлигини кузатишга хизмат қилади. 2015 йилда тез тиббий ёрдамга оператив муносабат билдириш мақсадида тез тиббий ёрдамга жалб этилган ходимларнинг мобил алоқа воситаларига смс хабарнома келади ва у бир неча поғонали мурожаат ва унга кетадиган вақтга нисбатан муқобил стратегик ёндошув бўла олди. Негаки, Россияда ҳар 3 тадан 2 та мурожаат тиббий хизматга қайд этилганлиги кузатилган[7].

2019 йилда тиббий ёрдам хизматининг мурожаат юзасидан қўналтирилган манзилга етунига қадар смс хабарнома орқали кузатиш йўлга қўйилган бўлиб, бу фавқулудда вазиятларни бошқаришни янада самарадорлигини ошишига ижобий таъсир қилган. Шунингдек, қайта кўнғироқ қилиб тиббий ёрдамга мурожаат қилганлиги борасида хабар олиб туриш кескин 30 фоизга қисқарган[8].

Хулоса, бугунги кунда телекоммуникациянинг хавфсизлик учун хизмат қилишдаги улуши жуда катта аҳамиятга эга бўлиб, келгуси 10 йил мобайнида NG911 интеграциялашган телекоммуникацион тизим сингари илғор технологиялар имкониятларидан фойдаланиш кенгайиб боради. NG911 интеграциялашган телекоммуникацион тизимнинг технологик имкониятларининг барчаси аҳоли фаровонлигини таъминлаш мақсадида такомиллаштирилган воситалар ва техник кўрсатмалардан иборат. Ягона марказлашган диспетчерлик хизматининг аҳоли турмуш фаровонлигини оширишга замонавий рақамли технологиялар ижтимоий инновацияларнинг ривожланлишига замин яратади.

REFERENCES

1. Sultan Al-Shaqsi. Models of International Emergency Medical Service (EMS) Systems. e Department of preventive and Social Medicine, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand. doi:10.5001/omj.2010.92
2. Weninger P, Hertz H, Mauritz W. International EMS: Austria. Resuscitation 2005 Jun;65(3):249-254.
3. Roessler M, Zuzan O. EMS systems in Germany. Resuscitation 2006 Jan; 68 (1): 45-49
4. United nations “ECLAC”. Digital agenda for Latin America and the Caribbean.eLAC-2022. Digital yechnologies for new generation. 95 p
5. Niraj Kumar. Medical Courier Service Market 2023 Strategic Analysis, Growth Drivers, Industry Trends, Demand and Future Opportunities and Forecast 2030.
6. Соловьев Г. Система экстренных вызовов становится удобнее. Жители Московской области смогут отслеживать время прибытия всех оперативных служб. Газета “Регионы Россия”, 08.12.2019 г
7. Матвеев Игорь Андреевич. Электронная экономика: сущность и этапы развития//Управление экономическими системами: электронный научный журнал. — 2012. — Вып. 6.